

KOMPAZITSION MATERIALLARNI BORLASH

Abdullayev Shuhrat Axmadjonovich

Farg'ona politexnika instituti, katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6064009>

Annotatsiya: Sifatli borlangan qatlamlarni olish uchun pastalarni va qoplamalarni quritgandan so'ng olingan ixcham materiallardan tayyorlangan qismlarni borlash jarayonining xususiyatlari ko'rib chiqiladi va ularning ishlash muddati belgilanadi.

Kalit so'zlar: borlash, pastalar va qoplamalar, ixcham materiallar, samarali vaqt, to'yingan kompozitsiyalar

Detallar va asboblarning yeyilishga qarshiligini 2 yoki undan ko'p marta oshirishni ta'minlaydigan kimyoviy-termik ishlov berishning eng samarali jarayonlaridan biri bu borlash jarayondir. Amalga oshirish uchun ma'lum bir texnologiyani tanlash va borlash qatlamning tuzilishi qattiqlashtiriladigan qismning ishlash sharoitlariga, po'lat markasi va uning issiqlik bilan ishlov berishiga, ruxsat etilgan yeyilish miqdoriga, detal ishlab chiqarishning aniqlik sinfiga, ishchi sirtlarning belgilangan tozaligi ketma-ket ishlab chiqarishga bog'liq.

Ba'zi hollarda, katta o'lchamdagi qismlarni mahalliy qattiqlashishi yoki bitta ishlab chiqarish qismlari yoki asboblari qattiqlashishi kerak. Bunday hollarda, pastalar va qoplamalardan borlash texnologiyasi maqul usuldir.

1-rasm. Borlangan qatlamning mikrotuzilish sxemasi

Pastalardan va qoplamalardan borlash ixcham materiallardan to'yinganlik jarayoniga taalluqlidir, chunki quritgandan keyin va to'yinganlik haroratida massa uzatish mexanizmi va jarayonning kinetikasini aniqlaydigan ixcham kompozit material mavjud. Bunday holda, jarayon gaz muhitidan to'yinganlikning aloqa usulini nazarda tutadi.

Qattiq ixcham materiallardan (qoplamalardan) to'yinganlik paytida borlangan qatlamlar tuzilishining morfologiyasi quyidagi omillar bilan aniqlanadi:

- harorat va vaqt parametrlari;
- texnologik usullar: isitish turi, ixcham material turi va uning qalinligi.

to'yingan qoplamalarni qo'llash usullari;

- to'yingan elementning birikmasi, turi va holati;
- asl pastalar va qoplamalarning tarkibi, ularning turi va miqdori.

Jarayonning harorati o'zgarishi diffuziya yoki diffuziya-kristallanish mexanizmi bilan to'yinganlikka imkon beradi bor massasini gaz muhitida uzatish mexanizmini borning massa uzatilishiga yoki suyuq eritilgan muhitda massa o'tkazilishiga o'zgartirish yoki bor hosil bo'lishining maksimal tezligini ta'minlash maqsadida ularni birlashtirish variantlarini tanlash.

Qatlamning maksimal o'sish tezligini ta'minlaydigan diffuzion-kristallanish mexanizmi bilan borlash qatlamlarni hosil qilish shartlari yuqori qotishma po'latlar va qotishmalardan foydalanganda ishlov berilgan yuzada suyuq faza hosil bo'lishi tufayli ham, qiziganlik darajasi yuqori va borlash qatlamning tez o'sishi tufayli paydo bo'ladi. Ikkinchi holda, qatlamning o'sishi borid, uglerod va qotishma elementlarning boridlarining o'sib boruvchi qatlami tomonidan sirdan siljishi tufayli pastki qatlamda to'planishi bilan birga keladi.

Elementlarning ma'lum konsentratsiyasiga erishilgandan so'ng, bunday qotishmaning erish nuqtasiga ko'p komponentli fazalar sxemasiga muvofiq to'yinganlik haroratida erishiladi. Bu oxir-oqibat pastki qatlamning ma'lum bir zonasining erishiga olib keladi.

2-rasm. Borni metallga singdirish sxemasi

Ishda ixcham materialning davomiyligi boratilgan qatlamlarning qalinligi va xususiyatlariga ta'sirini o'rganib chiqildi. Doygunlik paytida ixcham materialning samarali ishlash muddati cheklanganligi va qatlam hosil bo'lish jarayonining o'zi beqarorlik sharoitida sodir bo'lishi aniqlandi, shuning uchun tanlangan aralashma kompozitsiyalarining vaqt o'zgaruvchan to'yinganligini hisobga olish kerak. To'yingan kompozitsiyaning samarali ishlashini nazorat qilishning texnologik usullari isitish turini tanlash, ixcham materialning qalinligi va ko'p qavatli qoplamalardan, shu jumladan to'yingan, energiyani bo'shatuvchi va himoya vositalaridan foydalanish bilan bog'liq.

To'yingan ixcham materialning tarkibi borning boshlang'ich holatini (yerkin yoki birikmalar shaklida), to'yingan atomlarning paydo bo'lish

mexanizmini va boridlarning doping darajasini aniqlaydi. Asarda ishlatilgan to'yingan kompozitsiyalar qisqa muddatli va uzoq muddatli harakatlar uchun kompozitsiyalarga bo'linadi. Birinchisi, buratilgan qatlamlarning hosil bo'lishining yuqori tezligini ta'minlaydi va qattiqlashishi uchun isitish bilan birlashganda kichik qismlarni qotirishga mo'ljallangan. Ikkinchisi qatlamlarning o'sish sur'atining pastligini ta'minlaydi va uzoq vaqt ta'sir qilishda katta qismlar va asboblarni (matritsalarini) issiqlik bilan ishlov berishning qattiqlashishi va boshqa operatsiyalari uchun isitish bilan birlashtirilishi uchun mo'ljallangan.

Bor manbasi quyidagicha ishlatilgan: amorf bor; bor karbid; borni oksidlaridan kombinatsiyalangan yoki alohida qaytarilishining metallotermik aralashmalari. Davolash uchun isitish pechda, eritilgan xlorid tuzida va energiya chiqaruvchi aralashmalar va kontaktli elektr isitish yordamida amalga oshirildi.

Buratilgan qatlamlarning o'sish tezligini oshirish, yuqori ishlash ko'rsatkichlarini olish, ixcham materiallardan zeriktirilganda plastik bir fazali qatlamlar (Fe₂B) yoki kompozitsion konstruktsiyalar hosil bo'lishini ta'minlash bo'yicha tavsiyalar.

- ishlov beriladigan materialdan yoki to'yingan muhitdan qatlamli mikroloyshittirish;

- qatlamda mo'rt yuqori bor FeB fazasi tarkibining pasayishi;

- sirtni dastlabki ishlov berish;

- optimal harorat va vaqt sharoitlarini o'rnatish;

- harorat, elektr va texnologik parametrlar bo'yicha bosqichli rejimni o'tkazish;

- konsentrlangan energiya manbalaridan foydalanish;

- tanlangan po'lat markasi uchun ruxsat etilgan qiymatiga mos keladigan borid qatlami qalinligini belgilash;

- to'yinganlikdan keyin sovutish tezligi;

- hosil bo'lgan borid qatlamlarini qo'shimcha qayta ishlashni amalga oshirish;

- oxirgi issiqlik va mexanik ishlov berishni o'tkazish.

Borid qatlamidagi stresslarning pasayishi, belgilangan texnologik tadbirlarni qo'llashdan tashqari, quyidagi yo'llar bilan ham ta'minlanishi mumkin:

- ajratilgan borid ignalari bilan qatlam olish;

- borid fazalarining optimal nisbatini ta'minlash;

- borid qatlamining tekstura darajasini tartibga solish;

- doimiy qatlamning qalinligi va boridning keskinligi darajasini (qatlam zichligi va borid ignalarining charxlash darajasi) sozlash orqali

B₄C asosidagi to'yingan kompozitsiyalar ishlatilgan, ularning tarkibida (% og'irlik): 20-85% B₄C; 30-50% (Na₃AlF₆, yoki NaF yoki AlF₃); 8-22% (Na₂B₄O₇ yoki B₂O₃ yoki X₃B₀3); 2-10% (NX₄F yoki KBF₄ yoki NaBF₄); 5-40% (Al₂O₃ yoki bentonit yoki marshalit). Birlashtiruvchi sifatida gidrolizlangan etil silikat, sulfit spirtli vinasse va BF₂ elimining asetondagi eritmasi ishlatilgan.

Surtma materiallarning samarali ishlash vaqti (1-jadval) berilgan fazali kompozitsiyaning yuqori sifatli borlash qatlamlari va yuqori sifatli qotib qolgan yuzalarni ishlab chiqarishni ta'minlaydi. Bu vaqtdan oshib ketish, borid qatlami o'sishining to'liq to'xtashiga va uning qalinligining pasayishiga olib keladi, bu qismlarning sirtlarini buzilishi va oksidlanishining paydo bo'lishidan kelib chiqadi. Deboratsiya bilan to'yingan aralashmaning tuz komponentlari (NaF, Na₃AlF₆, Na₂B₄O₇ va boshqalar) osonlik bilan oksidlanib, korroziyalanadigan, boratilgan yuzada toza temir qatlami hosil bo'ladi.

Amaldagi qoplamaning qalinligi, shuningdek, ixcham materialning texnologik xususiyatlariga va to'yinganlik hajmiga ta'sir qiladi. Uni qayta ishlangan yuzada ushlab turadigan to'yingan kompozitsiyaning zarur kuchli ramkasi refrakter komponentlar tomonidan yaratilgan. Olovni isitish vaqtida kompozitsiyaning yuzasida shishasimon qobiq hosil bo'ladi, bu esa gazli to'yingan muhitning kompozitsiyaning asosiy qismidan erkin chiqishini oldini oladi. Shu bilan birga, to'yingan kompozitsiyaning haddan tashqari qalinligi isitish tezligini pasaytiradi va qo'llash, quritish va qayta ishlashning texnologik jarayonini uzaytiradi.

Eng munosib kompozit qalinligi 6-10 mm. Amaldagi to'yingan qoplamali qismlarni to'ldirilgan idishlarga joylashtirganda yoki ishlov berish paytida qoplamani (ixcham to'yingan material) ajratilishini oldini oladigan maxsus moslamalarni o'rnatgan holda, bu muammo o'chiriladi

1-jadval - pechni isitish bilan ixcham materiallarning samarali ishlash muddati

№	Tarkibi massasi %	Qatlamlarni fazaviy tarkibi	Kompakt materialining turli temperaturadagi OS. foydali ish vaqti(ch).	
			800	1000
1	50% B ₄ C + 50%NaF	FeB, Fe ₂ B	2	0,5
2	37,5% B ₄ C + 37,5%NaF + 25%Al ₂ O ₃	- " -	8	6
3	25% B ₄ C + 25%NaF + 50%Al ₂ O ₃	- " -	16	8
4	65% B ₄ C + 35%Na ₃ AlF ₆	- " -	6	4

5	40% B ₄ C + 60%Na ₂ B ₄ O ₇	Fe ₂ B (T≤1000°C)FeB (T≥1050°C)	10 10	3 3
6	84% B ₄ C + 16%Na ₂ B ₄ O ₇	FeB, Fe ₂ B	16	10
7	50% B ₄ C + 3%NaF+ 2%NaBF ₄ + 43% Al ₂ O ₃	- " -	18	12
8	60%Na ₂ B ₄ O + 40%	- " -	3	1
9	60%Na ₂ B ₄ O + 40% Mg	Fe ₂ B	1	0,5
10	20% B ₄ C + 48% B ₂ O ₃ + 32% Mg	- " -	6	2

Qalinligi o'rtacha 4-6 mm bo'lgan ixcham material qalinligi bilan qattiqlashtirilgan sirtlarni isitish tezligi quyidagi ko'rsatkichlarga ega:

- elektrga chidamli pechda - 15-17 OS / s;
- bir xil o'choqda, qo'shimcha ravishda energiya chiqaruvchi pasta qo'llanilib - 25-28 OS / s;
- tuzli xlorda - bariyli hammomda - 30 OC / s.

Po'lat 45 va U8 po'latlaridan zerikarli namunalar ishlab chiqarilganda, ularning ustiga 50% B₄C va 50% NaF asosida qoplama qo'llanilganda, 10000C gacha qizdirilgan elektr qarshilik pechida qatlam borid zonasida va geterogen sublayer zonasidan iborat bo'lgan. ... 10 daqiqa davomida ta'sir qilish bilan borid zonasining qalinligi 0,10-0,12 mm, pastki qatlamning qalinligi 0,2 mm. Bunday holda qoplamaning qalinligi 2 mm edi. Qatlam hosil bo'lishining yuqori darajasi pastki qatlamda suyuq kristal holatining paydo bo'lishiga bog'liq

Kattaroq qoplama qalinligi bilan, sekinroq isitish natijasida, bu ta'sir ko'rib chiqilgan sharoitda uglerodli po'latlarda o'zini namoyon qilmaydi. Bu ta'sir gazli to'yingan muhitni eritmaga erkin chiqarilishi va eriganligi sababli eng ixcham material qalinligining doimiy pasayishi natijasida eritilgan tuzlarda qizdirilganda ham namoyon bo'lmaydi. Boratilgan qatlamning hosil bo'lgan tuzilishi borid qatlamidan (1800 XV) substrat materialigacha (qattiqlashgandan keyin 650 XV) qattqlikning silliq pasayishini ta'minlaydi, bu qoldiq kuchlanishlarning yanada qulay taqsimlanishini yaratadi va qatlamning plastisit chegarasini oshiradi

To'yingan ixcham materiallarning uzoqroq ishlashini ta'minlash uchun ularning tarkibiga olovga chidamli oksidlar - Al₂O₃, CaO, MgO va boshqalar kiritildi, bu esa kompozitsiyaning mustahkam ramkasini yaratdi yoki qo'shimcha ravishda himoya qoplamalarini yaratdi (2-jadval).

Jadval 2 - Himoya va energiya ajratuvchi birikmalar tarkibi

No	Tarkibi massasi %	Bog'lovchi material	Chegaraviy
----	-------------------	---------------------	------------

			temperatura, OS
1	65-99% marshalita + 1-15% olov bardosh glina	AlSi3 35% suv aralashmasi bilan ishlov berish, quritish	1100
2	70%CuO ₂ + 30% B ₂ O ₃	Gidrolizlangan etilsilikat	- " -
3	100% маршалита	Suyiq oyna, Dekistrinli kley	- " -
4	70% marshalita + 30% V2O3	Suyiq oyna, gidrolizlangan etilsilikat	1000

Surtma energiya chiqaradigan aralash SHS tizimining termik o'z-o'zini yoqish rejimida ishlaydi. Bir qator holatlarda biz to'yinganlik va SHS jarayonining davomiyligini ta'minlaydigan to'yingan va energiya chiqaradigan aralashmalarning kombinatsiyasidan foydalanganmiz.

Yopish uchun ixcham to'yingan materialdan (yuqori chastotali tok bilan isitish, elektrokontakt, lazer) qisqa muddatli foydalanish bilan ishlov berilgan yuzaga bir qatlamda xamir yoki qoplama qo'llanildi. Uzoq muddatli isitishda, so'ndirish uchun isitish bilan birlashganda, Fe₂O₃, B₂O₃, aşındırıcı metall aralashmasi, temir shkalasi, temir kukuni, ferromanganese, kremniy oksidi, kremniy karbid va boshqalar. Moddalardan birining miqdori 10-50% ni tashkil etdi. Yilni material tarkibidagi yuqoridagi qo'shimchalar yuqori harorat ta'sirida uning yuqori quvvatini ta'minlaydi, zerikarli qatlam hosil bo'lishida ishtirok etadi va qismlarni oksidlanishdan saqlaydi.

Olingan borid qatlamining qalinligi 0,05-0,1 mm bo'lgan va to'yinganlik davomiyligi va haroratga bog'liq. Aralashmaning tarkibiga 30% dan ortiq temir oksidi, ferromangan, silikonmangan yoki silikon oksidi qo'shilsa, temir va po'latlarda plastik bir fazali borid qatlamlari (Fe₂B) hosil bo'ladi. Yilni materialning uzoq muddatli ishlashi, shuningdek, masalan, marshalit, kriyolit va biriktiruvchi moddalarga asoslangan himoya qatlamini qo'llash orqali ta'minlandi.

Yilni to'yingan materialni olish uchun amorf bor ham ishlatilgan, uning tarkibi 6-90% oralig'ida bo'lgan. Natriy florid (5-50%), uglerod qora (15-40%), boraks (10-45%), natriy xlorid (1-10%), triyetanolamin (3- besh%). Barcha holatlarda ikki fazali borid qatlamlari hosil bo'lgan. Ishlov beriladigan sirtni eritmasdan va ixcham material tarkibida minimal miqdordagi bor miqdori (<15%) bilan zerikish bo'lsa, po'lat ustida bir fazali borid qatlamlari hosil bo'ladi.

Metallotermik aralashmalarda bor B₂O₃ dan yoki alyuminiy, kremniy, kaltsiy, magniy va boshqalar bilan Na₂B₄O₇ dan kamayadi. Qoplamalarda qo'shimcha ravishda Al₂O₃, NaF, KBF₄, FeO va boshqalar mavjud bo'lib, ular uzoq vaqt ta'sirida ularning barqaror ishlashini ta'minladi. Doygunlik

birlashtirilgan yoki alohida variantlar bilan amalga oshirildi. Ushbu ommaviy axborot vositalarida, qoida tariqasida, bir fazali plastik borid qatlamlari hosil bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Крукович М.Г. Разработка теоретических и прикладных аспектов управления структурой и свойствами борированных слоёв и их использование при производстве транспортной техники. //Дисс.докт. техн. наук. – М.: 2007 -416 с.
2. Крукович, М.Г. Пластичность борированных слоев [Текст]/ М.Г. Крукович, Б.А. Прусаков, И.Г. Сизов. – М.: Физматлит, 2010. - 384 с.
3. Борисенок Г.В. Химико-термическая обработка металлов и сплавов: справочник [Текст] /Г.В. Борисенок, Л.А. Васильев, Л.Г. Ворошнин, Н.С. Горбунов, Г.Н. Дубинин, Г.Л. Жунковский, М.Г. Крукович и др. – М.: Металлургия, 2004. – 424 с.
4. Axmadbek Maxmudbek o'g'li Turg'unbekov, & Abdumajidxon Murodxon o'g'li Muxtorov (2021). Theoretical Studies Of The Technological Process Of Machining Parts With Concave Surfaces Of Complex Forms On Cnc Milling Machines. Journal of Innovations in Social Sciences 1(1) ,90-97.
5. Turg'unbekov Axmadbek Maxmudbek o'g'li (2021). THEORETICAL STUDIES OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF MACHINING PARTS WITH CONCAVE SURFACES OF COMPLEX FORMS ON CNC MILLING MACHINES. 1(8), 122-128. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5710406>
6. Alisher Akhmadjon o'g'li Botirov, & Axmadbek Maxmudbek o'g'li Turg'unbekov. (2021). EXPERIMENTAL STUDIES OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF PROCESSING CONCAVE SURFACES OF COMPLEX SHAPES. Eurasian Journal of Academic Research, 1(8), 222–231. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5727625>
7. Botirov, Alisher Akhmadjon Ugli , & Turgunbekov, Akhmadbek Makhmudbek Ugli (2021). INVESTIGATION OF PRODUCTIVITY AND ACCURACY OF PROCESSING IN THE MANUFACTURE OF SHAPING EQUIPMENT. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1 (11), 435-449.
8. Abdullayeva, Donoxon Toshmatovna, & Turg'Unbekov, Axmadbek Maxmudbek O'G'Li (2021). ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ХРАНЕНИЯ ЛИСТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ ПРОКАТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1 (11), 1035-1045.

9. O. Ergashev, R. J. Karimov, A. M. Turg'Unbekov, & S. S. Nurmatova (2021). ARRALI JIN MASHINASIDAGI KOLOSNIK PANJARASI BO'YICHA OLIV BORILGAN ILMIY TADQIQOTLAR TAHLILI. Scientific progress, 2 (7), 78-82.
10. Ахмадбек Махмудбек Ўғли Турғунбеков (2021). НОТЕХНОЛОГИК ЮЗАНИНГ ТЕШИКЛАРИГА ИШЛОВ БЕРИШДА ДОРНАЛАШ УСУЛИНИ ТАДБИҚ ЭТИШ. Scientific progress, 2 (1), 4-10.
11. Abdumajidxon Murodxon O'G'Li Muxtorov, & Axmadbek Maxmudbek O'G'Li Turg'Unbekov (2021). VAKUUM XALQALARI UCHUN SILIKON MATERIALLARNI TURLARI VA ULARNING TAHLILI. Scientific progress, 2 (6), 1503-1508.
12. Abdumajidxon Murodxon O'G'Li Muxtorov, & Axmadbek Maxmudbek O'G'Li Turg'Unbekov (2021). VAKUUM XALQALARI UCHUN SILIKON MATERIALLARNI TURLARI VA ULARNING TAHLILI. Scientific progress, 2 (6), 1503-1508.
13. Muxtoraliyeva, R. M., Nosirjonovich, O. Z., & Zafarjonovich, M. J. (2020). Use of graphics computer software in the study of the subject "Drawing and engineering graphics". ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 10(5), 83-86.
14. Холмурзаев, А. А., & Охунжонов, З. Н. (2019). ДВИЖЕНИЕ ЛЕТУЧКИ ХЛОПКА-СЫРЦА В ЗОНЕ ОТ ВЕРШИНЫ КОЛКА ДО ОТРАЖАЮЩЕГО КОЗЫРЬКА. Проблемы современной науки и образования, (11-2), 19-21.
15. Khusanbaev, A. M., Madaminov, J. Z., & Oxunjonov, Z. N. (2020). EFFECT OF RADIATION ON PHYSICAL-MECHANICAL PROPERTIES OF SILK THREADS. Theoretical & Applied Science, (5), 209-212.
16. Холмурзаев Абдирасул Абдухадович, Тохиров Ислонжон Хакимон Угли, & Охунжонов Зухриддин Носиржонович (2019). Движение летучки хлопка-сырца в зоне от вершины колка до отражающего козырька. Проблемы современной науки и образования, (11-2 (144)), 19-21.
17. Достонбек Азим Ўғли Валихонов, Алишер Ахмадjon Ўғли Ботиров, Зухриддин Носиржонович Охунжонов, & Равшан Хикматуллаевич Каримов (2021). ЭСКИ АСФАЛЬТО БЕТОНИ КАЙТА ИШЛАШ. Scientific progress, 2 (1), 367-373.
18. Усманов Джасур Аминович, Умарова Мунаввар Омонбековна, Абдуллаева Доно Тошматовна, & Ботиров Алишер Ахмадjon Угли (2019). Исследование эффективности очистки хлопка-сырца от мелких сорных примесей. Проблемы современной науки и образования, (11-1 (144)), 48-51.

19. Хусанбоев Абдулкосим Мамажонович, Ботиров Алишер Ахмаджон Угли, & Абдуллаева Доно Тошматовна (2019). Развертка призматического колена. Проблемы современной науки и образования, (11-2 (144)), 21-23.
20. Botirov, Alisher Akhmadjon Ugli , & Turgunbekov, Akhmadbek Makhmudbek Ugli (2021). INVESTIGATION OF PRODUCTIVITY AND ACCURACY OF PROCESSING IN THE MANUFACTURE OF SHAPING EQUIPMENT. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1 (11), 435-449.
21. Холмурзаев Абдирасул Абдураходович, Алижонов Одилжон Исакович, Мадаминов Жавлонбек Зафаржонович, & Каримов Равшанбек Хикматуллаевич (2019). Эффективные средства создания обучающих программ по предмету «Начертательная геометрия». Проблемы современной науки и образования, (12-1 (145)), 79-80.
22. Дона Тошматовна Абдуллаева, Равшан Хикматуллаевич Каримов, & Мунаввар Омонбековна Умарова (2021). МАКТАБ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ЧИЗМАЧИЛИК ФАНИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВА БИЛИМ БЕРИШ ЖАРАЁНИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. Scientific progress, 2 (1), 323-327.
23. Усманов Джасур Аминович, Каримов Равшан Хикматуллаевич, & Полотов Каримжон Куранбаевич (2019). Технологическая оценка работы четырехбарабанного очистителя. Проблемы современной науки и образования, (11-1 (144)), 40-42.
24. Валихонов, Д. А. У. Алишер Ахмаджон Угли Ботиров, Зухриддин Носиржонович Охунжонов, & Равшан Хикматуллаевич Каримов (2021). ЭСКИ АСФАЛЬТО БЕТОННИ КАЙТА ИШЛАШ. Scientific progress, 2(1), 367-373.
25. Ilhom Olimjonovich Ergashev, Rustam Jaxongir O'G'Li Karimov, Ravshan Hikmatullayevich Karimov, & Salimaxon Sobirovna Nurmatova (2021). KOLOSNIK ALMASHINUVCHI MASHINASI ELEMENTI EGILISHINING NAZARIY TADQIQOTLARI. Scientific progress, 2 (7), 83-87.
26. Karimov, Ravshan Khikmatulaevich (2021). CONDUCTING RESEARCH ON IDENTIFICATION AND ELIMINATION OF ERRORS ARISING WHEN PROCESSING COMPLEX SHAPED PARTS ON CNC MACHINES. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1 (11), 465-475.
27. Fayzimatov, Sh N., Y. Y. Xusanov, and D. A. Valixonov. "Optimization Conditions Of Drilling Polymeric Composite Materials." The American Journal of Engineering and Technology 3.02 (2021): 22-30.

28. Yunusali Yuldashalievich Xusanov, and Dostonbek Azim O'G'Li Valixonov. "POLIMER KOMPOZITSION MATERIALLARDAN TAYYORLANGAN DETALLARNI PARMALASHNI ASOSIY KO'RINISHLARI" Scientific progress, vol. 1, no. 6, 2021, pp. 1169-1174.
29. Dostonbek, V., & Saydullo, A. (2020). Using gaming technologies in engineering graphics lessons.
30. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 10(5), 95-99.
31. Valixonov Dostonbek, Jumaev Nizomiddin, & Srojidinov Jurabek. (2021). EXPERIMENTAL AND THEORETICAL STUDIES OF THE PROCESS OF CUTTING POLYMER MATERIALS. Academicia Globe: Inderscience Research, 2(05), 485-490. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/U8XN3>
32. Достонбек Азим Ўғли Валихонов, Алишер Ахмаджон Ўғли Ботиров, Зухриддин Носиржонович Охунжонов, & Равшан Хикматуллаевич Каримов (2021). ЭСКИ АСФАЛЬТО БЕТОННИ КАЙТА ИШЛАШ. Scientific progress, 2 (1), 367-373.
33. Усманов Джасур Амиджанович, Холмурзаев Абдирасул Абдулахатович, Умарова Мунаввар Омонбековна, and Валихонов Достонбек Аъзим Угли. "Исследование формы сороудалительной сетки колково-барабанного очистителя хлопка-сырца" Проблемы современной науки и образования, no. 12-1 (145), 2019, pp. 35-37.
34. Dostonbek, V., & Salimaxon, N. (2021). The effect of scraping and surface cleaning on the scraping of scraping to be dressing in the cutting of polymer materials. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(6), 717-721.
35. Toshmatova, Abdullayeva Dona (2021). FARG'ONA VILOYATI PAXTA TERISH MASHINALARINING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARGA INTEGRATSIYASINI TADQIQ QILISH. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1 (11), 457-464.
36. Mukhlisa, Mukhtoralievna Rustamova (2021). DETERMINATION OF GEOMETRIC PARAMETERS OF PREVIOUSLY UNTREATED ZONES. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1 (11), 403-411.
37. Mamajonovich, K. A., Eraliyevna, T. Z., & Mukhtaraliyevna, R. M. (2020). Box curve (curl) of fan casing. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 10(5), 604-607.
38. Axmadbek Maxmudbek o'g'li Turg'unbekov, & Abdumajidxon Murodxon o'g'li Muxtorov (2021). Theoretical Studies Of The Technological Process Of

- Machining Parts With Concave Surfaces Of Complex Forms On Cnc Milling Machines. Journal of Innovations in Social Sciences 1(1),90-97.
39. Turg'unbekov Axmadbek Maxmudbek o'g'li (2021). THEORETICAL STUDIES OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF MACHINING PARTS WITH CONCAVE SURFACES OF COMPLEX FORMS ON CNC MILLING MACHINES. 1(8), 122-128. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5710406>
40. Alisher Axmadjon o'g'li Botirov, & Axmadbek Maxmudbek o'g'li Turg'unbekov. (2021). EXPERIMENTAL STUDIES OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF PROCESSING CONCAVE SURFACES OF COMPLEX SHAPES. Eurasian Journal of Academic Research, 1(8), 222-231. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5727625>
41. Botirov, Alisher Akhmadjon Ugli , & Turgunbekov, Akhmadbek Makhmudbek Ugli (2021). INVESTIGATION OF PRODUCTIVITY AND ACCURACY OF PROCESSING IN THE MANUFACTURE OF SHAPING EQUIPMENT. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1 (11), 435-449.
42. Abdullayeva, Donoxon Toshmatovna, & Turg'unbekov, Axmadbek Maxmudbek O'G'Li (2021). ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ХРАНЕНИЯ ЛИСТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ ПРОКАТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1 (11), 1035-1045.
43. O. Ergashev, R. J. Karimov, A. M. Turg'unbekov, & S. S. Nurmatova (2021). ARRALI JIN MASHINASIDAGI KOLOSNIK PANJARASI BO'YICHA OLIV BORILGAN ILMIY TADQIQOTLAR TAHLILI. Scientific progress, 2 (7), 78-82.
44. Ахмадбек Махмудбек Ўғли Турғунбеков (2021). НОТЕХНОЛОГИК ЮЗАНИНГ ТЕШИКЛАРИГА ИШЛОВ БЕРИШДА ДОРНАЛАШ УСУЛИНИ ТАДБИҚ ЭТИШ. Scientific progress, 2 (1), 4-10.
45. Abdumajidxon Murodxon O'G'Li Muxtorov, & Axmadbek Maxmudbek O'G'Li Turg'unbekov (2021). VAKUUM XALQALARI UCHUN SILIKON MATERIALLARNI TURLARI VA ULARNING TAHLILI. Scientific progress, 2 (6), 1503-1508.
- 46.
47. Karimov, R. (2021). PLANNING OF BELT BRIDGE FOR UNSYMMETRICAL PROGRESSIVE STAMPING. Scientific progress, 2(2), 616-623.
48. Karimov, R. J. O. G. L., & Toxtasinov, R. D. O. (2021). FEATURES OF CHIP FORMATION DURING PROCESSING OF POLYMER COMPOSITE MATERIALS. Scientific progress, 2(6), 1481-1487.

49. Karimov, R. J. O. G. L., O'G'li, S. S. D., & Oxunjonov, Z. N. (2021). CUTTING HARD POLYMER COMPOSITE MATERIALS. Scientific progress, 2(6), 1488-1493.
50. Jaxongir o'g'li, R. K., & Sobirovna, N. S. IMPROVING THE QUALITY OF LASER CUTTING OF METALS BY OPTIMIZING THE TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF THE PROCESS.
51. Dostonbek, V., Nizomiddin, J., & Jurabek, S. (2021). EXPERIMENTAL AND THEORETICAL STUDIES OF THE PROCESS OF CUTTING POLYMER MATERIALS. Academicia Globe: Inderscience Research, 2(05), 485-490.
52. Ravshan, K., & Nizomiddin, J. (2020). Increasing efficiency of production of machine parts using a combined blade tool. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 10(5), 445-448.
53. Усманов, Д. А., Умарова, М. О., & Жумаев, Н. К. У. (2019). Построение графика проекций поверхности отклика для типа барабана и формы сороудаляющей сетки очистителя хлопка-сырца. Проблемы современной науки и образования, (11-1 (144)).
54. Eraliyevna, T. Z. (2020). Development trends in the building complex in Uzbekistan. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 10(6), 1702-1705.
55. Turg'unbekov Axmadbek Maxmudbek o'g'li (2021). THEORETICAL STUDIES OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF MACHINING PARTS WITH CONCAVE SURFACES OF COMPLEX FORMS ON CNC MILLING MACHINES. 1(8), 122-128.
56. Eraliyevna, T. Z., & Shavkatbekovna, G. E. (2021). History, concept and origin of architectural art. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(6), 714-716
57. Eraliyevna, T. Z. (2021). History of architecture city and ferghana cities in the region. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY, 2(2), 11-15
58. Усманов, Д. А. (1981). Исследование эффективности очистки хлопка-сырца от сорных примесей. Дисс. канд. техн. наук. Ташкент.
59. Kholmurzaev, A. A., & Polotov, K. K. (2020). METHODS OF USING MEDIA EDUCATION IN THE LEARNING PROCESS. Theoretical & Applied Science, (5), 205-208.
60. Ahmadbek Mahmudbek o'g'li Turg'unbekov(2021). ARRALI JIN MASHINASIDAGI KOLOSNIK PANJARASI BO'YICHA OLIB BORILGAN ILMIY TADQIQOTLAR TAHLILI. Scientific progress, 2 (7), 78-82.

61. Достонбек Азим Ўғли Валихонов, Алишер Ахмаджон Ўғли Ботиров, Зухриддин Носиржонович Охунжонов, & Равшан Хикматуллаевич Каримов (2021). ЭСКИ АСФАЛЬТО БЕТОННИ КАЙТА ИШЛАШ. Scientific progress, 2 (1), 367-373.
62. Omonbekovna, U. M., Siddikovich, S. P., Uli, A. K. K., & Bakhtiyarovna, Y. N. (2021). Structure of national avry hair tissue and specificity of its production. ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL, 11(2), 1132-1138.
63. Omonbekovna, U. M., & Siddiqovich, S. P. (2021). Optimization of the parameters of the aurband process in the manufacture of warp threads for national aurb fabrics. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(4), 396-400.
64. Холмурзаев, А. А., Алижонов, О. И., Мадаминов, Ж. З., & Каримов, Р. Х. (2019). Эффективные средства создания обучающих программ по предмету «Начертательная геометрия». Проблемы современной науки и образования, (12-1 (145)).
65. Абдуллаева, Д. Т., Каримов, Р. Х., & Умарова, М. О. (2021). МАКТАБ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ЧИЗМАЧИЛИК ФАНИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВА БИЛИМ БЕРИШ ЖАРАЁНИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. Scientific progress, 2(1), 323-327.
66. Abdumajidxon Murodxon O'G'Li Muxtorov, & Axmadbek Maxmudbek O'G'Li Turg'Unbekov (2021). VAKUUM XALQALARI UCHUN SILIKON MATERIALLARNI TURLARI VA ULARNING TAHLILI. Scientific progress, 2 (6), 1503-1508.
67. Усманов Джасур Аминович, Умарова Мунаввар Омонбековна, Абдуллаева Доно Тошматовна, & Ботиров Алишер Ахмаджон Угли (2019). Исследование эффективности очистки хлопка-сырца от мелких сорных примесей. Проблемы современной науки и образования, (11-1 (144)), 48-51.
68. Хусанбоев Абдулкосим Мамажонович, Ботиров Алишер Ахмаджон Угли, & Абдуллаева Доно Тошматовна (2019). Развертка призматического колена. Проблемы современной науки и образования, (11-2 (144)), 21-23.
69. Fayzimatov, Sh N., Y. Y. Xusanov, and D. A. Valixonov. "Optimization Conditions Of Drilling Polymeric Composite Materials." The American Journal of Engineering and Technology 3.02 (2021): 22-30.
70. Yunusali Yuldashalievich Xusanov, and Dostonbek Azim O'G'Li Valixonov. "POLIMER KOMPOZITSION MATERIALLARDAN TAYYORLANGAN

DETALLARNI PARMALASHNI ASOSIY KO'RINISHLARI" Scientific progress, vol. 1, no. 6, 2021, pp. 1169-1174.

71. Dostonbek, V., & Saydullo, A. (2020). Using gaming technologies in engineering graphics lessons.
72. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 10(5), 95-99.
73. Valixonov Dostonbek, Jumaev Nizomiddin, & Srojidinov Jurabek. (2021). EXPERIMENTAL AND THEORETICAL STUDIES OF THE PROCESS OF CUTTING POLYMER MATERIALS. Academicia Globe: Inderscience Research, 2(05), 485-490. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/U8XN3>
74. Достонбек Азим Ўғли Валихонов, Алишер Ахмаджон Ўғли Ботиров, Зухриддин Носиржонович Охунжонов, & Равшан Хикматуллаевич Каримов (2021). ЭСКИ АСФАЛЬТО БЕТОННИ КАЙТА ИШЛАШ. Scientific progress, 2 (1), 367-373.